

La Historia como didáctica del turismo

History as tourism didactics

Augusta Carolina Rivas Tello¹

¹Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Turismo Histórico Cultural, Quito, Ecuador (acrivas@uce.edu.ec) - ORCID 0000-0003-2247-9246

Resumen

En la sociedad la Historia tiene un papel importante, es, más que la maestra de la vida como la definiría Herodoto. Vivimos en el seno de una sociedad que utiliza la Historia para justificar las acciones políticas, culturales y sociales, o bien sea como un complemento de enseñanza en el turismo; centra su análisis en una formación integral de conocimientos, elementos que conforman posibilidades formativas conceptuales con los límites y contenidos. La historia por su contenido, es un excelente instrumento de conocimiento social, en sentido amplio, y por su estructura vinculada con la actividad turística. El estudio tiene como objetivo contextualizar las iniciativas didácticas y los recursos para identificarlos y armonizar la prestación del servicio turístico. En este contexto el presente trabajo se analiza desde una perspectiva cualitativa, es decir teórica – metodológica con el diagnóstico de tres etapas: revisión bibliográfica, aplicación de una entrevista a expertos y finalmente el tratamiento de los datos en el programa Atlas.ti. Como resultado se evidencia que la historia contribuye al desarrollo integral de las comunidades locales mediante el vínculo de múltiples elementos, estrategias didácticas que favorecen la práctica de turismo.

Palabras clave: Historia, didáctica, turismo.

Abstract

History has an important role in society, it is more than the teacher of life as Herodotus defined it. We live in the heart of a society that uses History to justify political, cultural and social actions, or as a complement to teaching in tourism; it focuses its analysis on an integral formation of knowledge, elements that make up conceptual formative possibilities with limits and contents. Because of its content, history is an excellent instrument of social knowledge, in a broad sense, and because of its structure linked to tourism activity. The study aims to contextualize the educational initiatives and the resources to identify them and to harmonize the provision of the tourist service. In this context, the present study is analysed from a qualitative perspective, that is to say, from a theoretical-methodological point of view, with the diagnosis of three stages: a bibliographical review, the application of an interview with experts and finally the treatment of the data in the Atlas.ti programme. As a result, it is evident that history contributes to the integral development of local communities through the linkage of multiple elements, didactic strategies that favour the practice of tourism.

Keywords: History, didactics, tourism.

INTRODUCCIÓN

La historia tiene un rol fundamental como conjunto de conocimientos, legados, realidades históricas compleja del ser humano a lo largo del tiempo y a través de las regiones. Para llevar a cabo un estudio histórico es necesario realizar investigaciones o análisis de diferentes tipos de material: documentos escritos, trabajos ya publicados sobre diversos temas, fotos o imágenes, obras de arte, canciones o cuentos populares, que si bien es cierto todos estos elementos nos permiten construir diversos aspectos históricos de una sociedad como por ejemplo la vida cotidiana, el tipo de vestimenta, la alimentación, las tradiciones, las actividades económicas, el legado cultural de esa sociedad, los eventos históricos que sucedieron en una época determinada y el resultado que los mismos tuvieron en la conformación de esa sociedad. La historia debe ser estudiada por ser esencial para los individuos y para la sociedad.

La Historia representa la reconstrucción problemática e incompleta de acontecimientos, hechos o situaciones que no volverán a existir más, ésta es una operación intelectual compleja que requiere representar del pasado de manera empática, apelando al análisis y al discurso crítico (Calderón Roca, 2015). Por lo general a la Historia se la concibe como una narración con secuencia temporal, elaborada desde conceptos únicos, donde los protagonistas son los datos y los hechos, frente a los fundamentos o motivos, en muchos de los casos también como una sucesión cronológica de sucesos memorables, donde las investigaciones se dirigen a recordar el perfil de los acontecimientos del pasado (Calderón Roca, 2015).

La relación del turismo y la historia siempre ha existido, los aspectos históricos y culturales han acompañado simultáneamente a los procesos turísticos, ya el turismo por si solo se trata de un hecho social de larga tradición (Ascanio, 2003). La carencia de interés por la historia como base del turismo, es notoria; en los tiempos modernos, estamos acostumbrados a ver la historia como algo sin importancia, o de menor relevancia para nuestras vidas. Pero pocos entienden realmente lo importante que es conocerla y difundirla; especialmente por parte de la propia academia, que lastimosamente intenta esconder los conocimientos históricos para sí mismos. Para Dolch (1952) la didáctica es la ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general, al igual que Fernández Huerta (1985, p.27) apunta que la Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza. Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando (Mallart i Navarra, 2001), además es importante considerarla como una dimensión teórica y como una dimensión práctica aplicada, ya que consiste en la elaboración de propuestas para la acción. Resulta imposible separar ambas dimensiones, la teoría y la práctica se necesitan mutuamente en el caso de la Didáctica, sería inimaginable la una sin la otra.

Los elementos de la didáctica en la prestación del servicio turístico involucran:

Figura 1. Elementos de la Didáctica (Gavilema, 2017).

Una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que cuenta un país hoy en día es el turismo, que es el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a traer y satisfacer las necesidades y motivaciones para los turistas en sus desplazamientos vacacionales (Jordi Montaner *et al.*, 1998). Independientemente de los diversos tipos de turismo que existen, esta actividad genera el movimiento y reactivación económica del lugar donde se desarrolla, es decir genera en todos los países empleos, obras de infraestructura, desarrollo gastronómico y hotelero, crecimiento del transporte, además constituye un aspecto clave en la promoción de un país para el posicionamiento, promoviendo todas sus fortalezas como cultura, deportes, empresas, destinos históricos, eventos, educación e inversión.

Para hablar de la transformación de un destino en un lugar amigable para el visitante requiere de ser conscientes, trabajar en conjunto con la academia, gremios, las comunidades locales y los gestores turísticos, logrando que en cada visita disfruten de la cultura, de sus costumbres y su historia; de modo tal que el propio turista se convierta en la mejor vía comunicacional que promueva y promocióne los destinos. La promoción en un destino

debe manejarse con contenido y con bases históricas sólidas que realmente apoyen y representen la cultura de ese destino.

Una de las principales tareas es aprender a sustentar la actividad turística dando a conocer y manejar la historia local, con fuertes lazos de apropiación cultural. La historia como didáctica del turismo, no hay duda que entre ambos aspectos existen puntos de contacto, y en consecuencia, posibilidad de estudio y de sistematización. Así por ejemplo la didáctica se instrumentaliza para solucionar situaciones específicamente turísticas; por otra parte, al referirnos a dos fenómenos cuya naturaleza humana, social y cultural es común, no nos debe extrañar que coincidan en cuestiones muy próximas, tales como puedan ser el ocio, el tiempo libre, la animación sociocultural. Por lo tanto, las implicaciones educativas en el turismo y viceversa quiere decir que diseñar el sentido de estas relaciones, y sobre todo sus consecuencias, supondría ampliar el campo de intervención y de conocimiento, al mismo tiempo que se implantaría el sentido educativo como un elemento más a tener en cuenta en el ámbito de los estudios turísticos (Colom Cañellas & Brown González, 1993).

METODOLOGÍA

En el presente estudio se genera la indiscutible necesidad de una investigación histórica, que permita recuperar antecedentes, conceptos y relación entre la Historia y el Turismo. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo siguiendo diferentes etapas: La primera es una investigación documental, a partir de la cual se acude a la búsqueda de los conocimientos precedentes sobre el tema de estudio a través de distintas fuentes de información bibliográfica. En la segunda etapa una investigación directa en la cual se utilizó como técnica de recolección de datos cualitativos y el instrumento seleccionado fue la entrevista vía telefónica directa a posibles expertos, compuesta por un cuestionario de preguntas abiertas, las cuales permitieron comprender el fenómeno de estudio y el contexto en el que se ha desarrollado. La tercera etapa consiste en la elaboración y tratamiento de los datos obtenidos mediante la sistematización y transcripción literal utilizando Atlas.ti.

Perfil de los entrevistados: con la finalidad de obtener información relevante y válida se han realizado a representantes de la Sociedad de Estudios Históricos de Rumiñahui, funcionarios de la Dirección de Turismo del Municipio de Rumiñahui y Emprendedores turísticos, quienes están vinculados directamente en lo social, económico y/o profesional. El análisis de las respuestas de la entrevista se dividió en secciones como lo demuestra la tabla 1.

Las figuras adjuntas tienen como propósito el análisis de una visión correspondiente a cada una de las secciones.

Tabla 1. Secciones entrevista.

Primera Sección	Cargo y Relación con La Historia y El Turismo
Segunda Sección	Importancia de la Historia en el Turismo
Tercera Sección	Estado y Evolución de la Historia y el Turismo
Cuarta Sección	Aspectos de actores involucrados
Quinta Sección	Visión de la Historia y el Turismo
Sexta Sección	Medidas de interés a considerar

Fuente. Cuestionario de entrevista (2020).

Figura 2. Cargo y Relación con el turismo.

Figura 3. Importancia de la Historia en el Turismo.

Figura 4. Estado y Evolución de la Historia y el Turismo.

Figura 5. Aspectos de actores involucrados.

Figura 6. Visión de la Historia y el Turismo.

Figura 7. Medidas de interés a considerar.

RESULTADOS

En este apartado se presenta las respuestas por segmentos relacionados a la historia como didáctica en el Turismo las cuales fueron obtenidas de los cuestionarios aplicados a los expertos en diferentes áreas laborales como lo demuestra la tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la Investigación.

Cargo y Relación con La Historia y El Turismo	Las entrevistas se aplicaron a miembros de honor de la Sociedad de Estudios Históricos de Rumiñahui, funcionarios de la Dirección de Turismo del Municipio de Rumiñahui, Emprendedores turísticos
Importancia de la Historia en el Turismo	<p>¿Qué tan Importante es La Historia como Recurso Turístico a Nivel Local?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La historia es el inicio para reconocerse e identificarse con un territorio. • Genera valores culturales locales que pueden convertirse en contenidos fundamentales para el desarrollo turístico. • La base fundamental de nuestra historia y tradición • Conociendo nuestra identidad se puede identificar nuevas actividades y desarrollar actividades no potencializadas • Es conveniente enfocar la construcción de ese imaginario de nación en Ecuador teniendo en cuenta, en primer lugar, el

	<p>¿Cómo se le podría dar un mayor impulso a la Historia y el Turismo?</p>	<p>contexto histórico y social en el cual el fenómeno se da como proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La historia nos permite conocimiento y empoderamiento de identidad por lo tanto creo es la base fundamental del turismo • Se debe inventariar y divulgar el patrimonio cultural tangible y tangible para poderlos contar en la diversidad de historias. • Es necesario el rescate de nuestra identidad • Obtener la suficiente documentación para desde ahí preparar talleres coloquios y demás actividades para la socialización en el sentido de hacer que la ciudadanía se empodere. • Formar ciudadanos • Generar un impulso a la investigación de manera multidisciplinaria como punto de partida para escribir una historia real y no imaginaria que nos permita identificarnos como propia para poderla difundirla al turista
<p>Estado y Evolución de la Historia y el Turismo</p>	<p>¿Cuál ha sido La Evolución de La Historia en el desarrollo de las Actividades Turísticas en los últimos años?</p> <p>¿Qué opina usted sobre El Estado de La Historia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No ha sido una prioridad para los gobiernos y más bien se ha desarrollado por iniciativas ciudadanas que buscan escribir su historia • No ha existido entre la historia y actividades turísticas un acompañamiento en la primera se ha perdido y en la segunda no existe un adecuado desarrollo por lo tanto siento que estamos estancados en la historia • Ninguna se sostiene conceptos errados • Lamentablemente las actividades turísticas no han respondido a un proyecto integral, multidisciplinario y sostenible y no ha estado acompañado de la historia como base fundamental de identidad y empoderamiento. • Se encuentra en desarrollo, se ha generado hasta el momento información valiosa que más tarde tendrá que ser investigada y publicada no solo en medios académicos si no en espacios de divulgación para la comunidad. • Actualmente existen ciudadanos que han dedicado su vida a redescubrir la historia de las localidades.

	<p>¿Considera que el Desarrollo de La Historia en el Turismo beneficia a otras Actividades? ¿Cuáles?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A veces quiere nacer, pero desfallece; a veces nace, pero no crece. Y cuando crece, es víctima de la indiferencia de la ciudadanía. • La falta de investigación histórica y de una política pública de conservación de nuestro patrimonio nos ha conducido a ser una ciudad sin identidad, sin valores patrios, con un crecimiento económico desigual e injusto, que por falta de bases o raíces podría colapsar en cualquier momento. • Si las beneficia por que se empezaría a hacer un turismo científico y de contenidos amplios. Los objetos, personas y espacios siempre deben tener una historia que provoque una reflexión y empatía en el turista. • Si actividades gastronómicas, culturales. • La historia no le pertenece exclusivamente al pasado, es actual que se fortalece con el pasado • La Historia no es únicamente los acontecimientos sociales pasados, la historia es multidisciplinaria que nos permite saber el porqué de los elementos del turismo dentro de un territorio para su difusión
<p>Aspectos de actores involucrados</p>	<p>¿Qué aspectos considera usted que tomen en cuenta los Actores Locales para la difusión de la Historia?</p> <p>¿Conoce si hay alguna medida desde la administración pública y los distintos agentes sociales para incentivar este tema (Historia – Turismo)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La promoción en medios digitales, televisivos, escritos y radiales. • Los históricos, la segmentación de la ciudadanía, políticos y el recurso económico en relación a los insumos de difusión. • Es integral. No podemos difundir la historia por partes o direccionada a un solo tema o a una sola época. • Nuestra historia debe ser contada de manera fácil • De parte de instituciones se ha visto una inversión importante en el patrimonio cultural material para ponerlo en valor. • Desconocimiento de medidas • No existe un proyecto sustentable a seguir. • Es muy bueno ya que el turismo en el Ecuador está desgastado por falta de contenidos. • Sería oportuno desde la historia generar contenidos e identidad cultural.

	<p>¿Qué opina sobre la participación de la Historia en el desarrollo de las Actividades Turísticas?</p> <p>¿Qué opina sobre la profesionalidad y desempeño del Talento Humano responsable de las Actividades Turísticas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es fundamental partir desde la historia para generar un legado tener una base fuerte sustentada en las tradiciones y como llegar a la ciudadanía actual. • No hay turismo sin historia, son actividades inseparables. • Falta de conocimiento en el área • No existe un desempeño eficiente • Falta de organización y planificación que respondan a objetivos • Los profesionales del turismo deben conocer a profundidad una historia real, de lo contrario son los portadores de la difusión de fantasía que hacen daño a la identidad
<p>Visión de la Historia y el Turismo</p>	<p>¿Cómo ve el futuro del Turismo desde La Historia?</p> <p>¿Cuáles son los puntos positivos en relación a La Historia y al Turismo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muy prometedor hacer algo distinto y con contenidos mucho más si esos contenidos tienen bases académicas que sean divulgadas por los pobladores • Una sociedad más empoderada de nuestras raíces de nuestra historia respetando nuestras tradiciones e inculcando desde pequeños. • Formar la trilogía perfecta: Autoridades, organismos, Operadores turísticos y la ciudadanía • Es el momento de repensar y elaborar un proyecto a largo plazo que nos indique el camino a seguir. • Ya no más improvisaciones y gasto de recursos que no cumplen ninguna función en favor del turismo.
<p>Medidas de interés a considerar</p>	<p>¿Qué medidas incluiría para aumentar el interés de la Ciudadanía por La Historia y el Turismo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una medida importante es la creación de espacios culturales que incluya espacios para la difusión del patrimonio cultural material, inmaterial y artístico. • Un espacio incluyente que cuente las historias locales y no una historia oficial. • Difusión pedagógica de la historia del cantón en centros educativos.

¿Cómo cree que va a evolucionar de uno a tres años el Turismo?

- Material didáctico y divulgativo en un lenguaje claro y entendible para la comunidad.
- Material audiovisual para promover la historia.
- Establecimiento de plataformas virtuales didácticas, material visual para todas las edades algo muy amigable aparte de participar con los líderes barriales en acercamientos de socialización.
- No lo podemos ver de manera aislada, se debe crear un proyecto ejecutable sostenible a largo plazo, de lo contrario toda medida será improvisada con resultados no medibles.
- Si se crean contenidos en el turismo habría un desarrollo importante. A esto se tiene que sumar el apoyo en la capacitación y promoción por parte de los gobiernos. De lo contrario el turismo seguirá estancado y siendo un espacio de paso y poco atractivo por su oferta turística precaria.

Dentro de la literatura revisada se manifiesta a la historia como didáctica es decir como una herramienta para dinamizar la prestación del servicio turístico, en los resultados alcanzados se apreció que:

- La historia es el inicio para reconocerse e identificarse con un territorio, genera valores culturales locales que pueden convertirse en contenidos fundamentales para el desarrollo turístico, pero que debido a la falta de interés no se ha permitido el empoderamiento de identidad.
- Generar un impulso a la investigación de manera multidisciplinaria como punto de partida para escribir una historia real y no imaginaria que nos permita identificarnos como propia para poderla difundirla al turista.
- La falta de investigación histórica y de una política pública de conservación de nuestro patrimonio nos ha conducido a que se pierda información valiosa que más tarde podría ser investigada y publicada no solo en medios académicos si no en espacios de divulgación para la comunidad.

El entorno es indispensable para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente, además se debe considerar el medio donde se realiza la visita. Dicho lo anterior en Ecuador se puede apreciar que:

- No existe el apoyo considerable para la creación e implementación de espacios que permitan la generación y difusión de contenidos históricos didácticos que fortalezcan nuestra identidad.

- Existe la necesidad de implementar plataformas virtuales didácticas, material visual para todas las edades amigables.

- Fortalecer la participación con los líderes locales.

Los objetivos didácticos en el desarrollo turístico establecen que es lo que, en concreto se pretende que adquiera el turista durante el desarrollo de la visita.

- Necesidad de repensar y elaborar un proyecto a largo plazo que dirija el camino a seguir.

En el caso del profesional en turismo actúa como mediador en el aprendizaje del turista, es el encargado de generar los estímulos o intereses necesarios en los visitantes para alcanzar el aprendizaje esperado.

- Establecer la trilogía perfecta: Autoridades, organismos, Operadores turísticos y la ciudadanía, es decir crear contenidos en el turismo será un desarrollo importante, sumado el apoyo en la capacitación y promoción por parte de las instituciones rectoras, de lo contrario el turismo seguirá estancado y siendo un espacio de paso y poco atractivo por su oferta turística efímera.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentan a continuación son derivadas del proceso de investigación que se realizó, el Turismo mundial es una actividad que ha evolucionado a través de los años en un mejor contexto económico y social manteniendo un crecimiento constante y sostenido.

La historia contribuye al desarrollo integral de la comunidad local y los turistas, al proporcionarles elementos que favorecen el desarrollo del turismo en el territorio desde la dimensión sociocultural e histórica. Es por esto que, la utilización de estrategias didácticas aporta recursos para el desarrollo del turismo a partir de las prácticas empleadas por el profesional de turismo de forma vivencial y contextualizada, mediante la inclusión de elementos históricos, sociales y culturales que permite la apropiación lúdica de las características del territorio. Por consiguiente, la Historia como didáctica contribuye al desarrollo de una cultura turística a través de un enfoque de reflexión, que se genera alrededor del direccionamiento estratégico y la posibilidad de preservar y conservar los recursos culturales fundamentales para el desarrollo de la actividad turística. Del mismo modo la Historia está conformada como didáctica específica a partir de la experiencia en la acción informativa en el campo de la geografía, historia, historia del arte, historia de la tecnología. Las contribuciones de la didáctica a esta área del conocimiento y su práctica durante más de cien años establecen actualmente estrategias de promoción y de difusión del patrimonio siendo estas: la enseñanza activa, el valor del aprendizaje significativo, la importancia de la observación y de la experimentación, la necesidad de contacto con la realidad.

A partir de este estudio, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre la Historia como didáctica del turismo a partir de la interpretación y puesta en valor del contexto cultural. Por lo tanto, la construcción y utilización de herramientas satisface la necesidad de diversificación de la oferta turística por parte de los

visitantes, así como la búsqueda y puesta en valor de recursos potencialmente turísticos que forman parte de la valorización desde un enfoque de desarrollo local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Altamira Vega, R., & Muñoz Vivas, X. (2007). El turismo como motor de crecimiento económico. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, 677-710.

Ascanio, A. (2003). Turismo: La reestructuración cultural. *Revista Pasos*, 1(1), 33-27.

Calderón Roca, B. (2015). La importancia de la Historia en la educación patrimonial: Herramientas didácticas para la atribución de valores al patrimonio urbano. *CLIO. History and History teaching*, 41.

Colom Cañellas, A. J., & Brown González, G. (1993). Turismo y educación (bases para una pedagogía del turismo). *Revista Española de Pedagogía*, 51(194), 57-75.

Jordi Montaner, M., Jordi Antich, C., & Ramón, A. (1998). *Diccionario de Turismo*. Síntesis.

Mallart i Navarra, J. (2001). Didáctica: Concepto, objeto y finalidades. *Didáctica general para psicopedagogos*, 23-57.

Montenegro Valenzuela, J. (2011). *La utilización didáctica del museo. Hacia una educación integral*. Prensas Universitarias de Zaragoza. Recuperado de: <https://bit.ly/30m6T4R>

Santos Martínez, C. (2014). *Didáctica actual para la enseñanza superior*. ACCI. Recuperado de: <https://bit.ly/2SaHMgP>